

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI	298
Isayev Jahongir Muzaffarovich Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	302
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	309
Sheraliyev Axror Sodiqovich Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
BIZNES INKUBATORLARNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	314
Narzullayev Shodiyor Eshpulatovich	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI	323
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILIYATI VA MOLIVAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI	329
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILIYATLARINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHATLARI	335
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
MUSOBAQA DAVRIDA MALAKALI MARKAZ O'YINCHILARINING HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	340
R.O. Obloberdiyeva	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ NIZOLARINI SUDGACHA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	348
Solihova Xumora Xasan qizi	
IQTISODIYOTDA "DATA SCIENCE"NING O'RNI VA AHAMIYATI	354
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi	
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ И ФИНТЕХ-РЕШЕНИЙ	357
Абдуллаева Шахло Рустамовна	

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ И ФИНТЕХ-РЕШЕНИЙ

Абдуллаева Шахло Рустамовна

к.э.н., доцент кафедры «Цифровая экономика и финансы»

Ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова

E-mail: ashr@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7738-838X>

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к оценке устойчивости коммерческих банков. Методический подход к оценке устойчивости банков в условиях цифровизации сочетает анализ традиционных финансовых коэффициентов (ликвидность, достаточность капитала) с оценкой уровня цифровой зрелости, киберустойчивости и влияния финтех-конкурентов. Ключевые метрики включают темпы роста цифровых каналов, стоимость риска (COR), долю ИТ-расходов и качество клиентского опыта.

Ключевые слова: банковский сектор, финансовая устойчивость, цифровизация, финтех, риски, цифровые технологии.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklarining barqarorligini baholashning asosiy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Raqamlashtirish sharoitida banklarning barqarorligini baholashning ushbu metodologik yondashuvi an'anaviy moliyaviy koeffitsientlar (likvidlik, kapitalning yetariligi) tahlilini raqamli yetuklik, kiberbardoshlik va fintech raqobatchilarining ta'sirini baholash bilan birlashtiradi. Asosiy ko'rsatkichlarga raqamli kanallarning o'sish sur'atlari, xavf qiymati (COR), IT xarajatlarning ulushi va mijozlar tajribasi kiradi.

Kalit so'zlar: bank sektori, moliyaviy barqarorlik, raqamlashtirish, fintech, xavflar, raqamli texnologiyalar.

Abstract. This article examines the main approaches to assessing the resilience of commercial banks. This methodological approach to assessing bank resilience in the context of digitalization combines the analysis of traditional financial ratios (liquidity, capital adequacy) with an assessment of digital maturity, cyber resilience, and the impact of fintech competitors. Key metrics include digital channel growth rates, cost of risk (COR), the share of IT expenses, and customer experience.

Keywords: banking sector, financial resilience, digitalization, fintech, risks, digital technologies.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях цифровая трансформация экономики оказывает существенное влияние на функционирование финансовой системы и прежде всего банковского сектора. Активное внедрение цифровых технологий, развитие финтех-сервисов, платформенных решений, технологий искусственного интеллекта, больших данных и удалённых каналов обслуживания приводит к качественным изменениям бизнес-моделей банков и структуры финансового рынка.

С одной стороны, цифровизация способствует повышению эффективности банковской деятельности, расширению спектра финансовых услуг, снижению операционных издержек и повышению доступности финансовых сервисов для населения и бизнеса. С другой стороны, ускоренное внедрение цифровых технологий формирует новые риски для банковской системы, включая киберриски, технологические сбои, зависимость от ИТ-инфраструктуры, усиление конкуренции со стороны финтех-компаний и небанковских цифровых платформ.

В этих условиях особую значимость приобретает проблема обеспечения устойчивости банковского сектора как ключевого элемента финансовой системы государства. Традиционные подходы к оценке устойчивости банков, основанные преимущественно на анализе финансовых показателей

(капитализация, ликвидность, качество активов, прибыльность), уже не в полной мере отражают реальные риски и возможности банковской системы в цифровой среде. Современные условия требуют дополнения существующих методик новыми индикаторами, учитывающими уровень цифровизации банков, степень технологической зрелости, качество цифровой инфраструктуры, уровень кибербезопасности и развитие финтех-экосистем.

Актуальность исследования также обусловлена тем, что цифровая трансформация банковского сектора активно развивается во многих странах, включая Узбекистан, где реализуются государственные программы цифровизации экономики, модернизации финансового рынка и развития финтех-инноваций [1]. В этих условиях возрастает необходимость разработки научно обоснованных подходов к комплексной оценке устойчивости банковского сектора, учитывающих влияние цифровых технологий и новых финансовых инструментов.

Таким образом, исследование вопросов оценки устойчивости банковского сектора в условиях цифровой трансформации является актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения, поскольку позволяет совершенствовать методы анализа устойчивости банковской системы, повышать эффективность финансового регулирования и обеспечивать стабильное развитие финансового рынка.

Устойчивость банковского сектора — это способность совокупности коммерческих банков обеспечивать непрерывность и эффективность выполнения своих функций в условиях внутренних и внешних шоков, сохраняя платёжеспособность, ликвидность и доверие со стороны клиентов, инвесторов и государства.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научной литературе устойчивость банковского сектора рассматривается в нескольких аспектах. В первую очередь, это финансовая устойчивость как способность банков поддерживать достаточный уровень капитала, ликвидности и прибыльности. По мнению Витлинского В. В.: «Финансовая устойчивость банка — критерий для субъектов банковского анализа, которым важна перспективная финансовая устойчивость. Перспективная финансовая устойчивость — вероятность того, что финансовые возможности банка в течение определённого времени будут соответствовать определённым критериям. Категория финансовой устойчивости определяется как некий количественный показатель, сравнимый с существующими нормативами» [10]. Водопьянова Н. А. считает, что «финансовая устойчивость банка — определённая структура активов и пассивов банка, влияющих на платёжеспособность банка, как и оценка степени ликвидности баланса определяется оптимальностью структуры активов и источников финансирования» [4, С. 19]. «Финансовая устойчивость банков поддерживается достаточной капитализацией, которая характеризуется уровнем защищённости рисков активов и выступает гарантом надёжности и ликвидности банка, а также высокой доходностью, свидетельствующей об эффективности использования ресурсов кредитных организаций» [6]. По мнению Махсудова О. Ш., ключевым аспектом оценки «финансовой устойчивости, платёжеспособности и способности противостоять внутренним и внешним рискам» коммерческих банков является анализ состояния собственных средств банка [5]. Во-вторых, макроэкономическая устойчивость банковской системы, которая представляет собой способность коммерческих банков функционировать без системных кризисов и передавать положительные импульсы экономическому росту, сохраняя платёжеспособность, обеспечивая непрерывность расчётов и кредитование экономики, несмотря на внешние и внутренние шоки. По мнению Рамадановой Д. А., «огромная роль в структурной трансформации банковской системы для поддержания её стабильности и устойчивости принадлежит регулятору» [8]. В-третьих, во взаимосвязи с макроэкономической устойчивостью рассматривается институциональная устойчивость банковской системы, которая обеспечивается наличием эффективного регулирования и надзора, включая реализацию Базельских соглашений. И в-четвёртых, системная устойчивость или минимизация системных рисков и эффекта «домино» в банковской системе, которая рассматривается как оценка уровня концентрации банковского капитала, эффективности работы системообразующих коммерческих банков. Таким образом, устойчивость банковского сектора можно рассматривать на трёх уровнях: микроуровень — устойчивость отдельного банка; мезоуровень — устойчивость банковской системы страны; макроуровень — вклад банковского сектора в финансовую стабильность экономики.

Международные финансовые организации, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, связывают устойчивость банковского сектора с понятием финансовой стабильности и устойчивости к кризисам. Сущность устойчивости проявляется через следующие ключевые характеристики.

Платежеспособность	• достаточность капитала для покрытия рисков.
Ликвидность	• способность своевременно выполнять обязательства.
Прибыльность	• формирование стабильного финансового результата.
Качество активов	• низкая доля проблемных кредитов.
Диверсификация рисков	• сбалансированная структура активов и пассивов.
Цифровая адаптивность	• способность внедрять финтех-решения и управлять цифровыми рисками

Рисунок 1. Ключевые показатели устойчивости коммерческих банков

В целом «...финансовую устойчивость банка может определить интегральный показатель, который характеризует способность системы и её составляющих экономических подсистем функционировать и развиваться в соответствии с общеэкономическим и социально-политическим положением в стране. Устойчивое финансовое состояние коммерческих банков характеризуется высоким уровнем прибыльности банковского сектора экономики, увеличением объёмов реализации и ассортимента банковских продуктов для привлечения клиентов банка, а также ростом уровня капитализации коммерческих банков» [9].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались эмпирические и теоретические методы, методы обобщения, горизонтальный и вертикальный финансовый анализ, методы синтеза и дедукции. При подготовке исследования использовались статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В мировой и отечественной практике существует множество подходов к определению устойчивости банковской системы. Наиболее распространёнными являются коэффициентный анализ, рейтинговые методики, стресс-тестирование, макропруденциальный анализ и интегральные методы оценки.

Коэффициентный метод основан на анализе системы финансовых показателей, характеризующих деятельность банков. Данный подход считается наиболее традиционным и широко используется центральными банками, международными финансовыми организациями и рейтинговыми агентствами. К основным показателям относятся: достаточность капитала; уровень ликвидности; качество активов; прибыльность банковской деятельности; уровень проблемных кредитов; финансовая независимость; рентабельность активов и капитала. Наиболее известной международной системой оценки является модель CAMELS, включающая анализ капитала (Capital adequacy), качества активов (Asset quality), качества управления (Management), доходности (Earnings), ликвидности (Liquidity) и чувствительности к рыночным рискам (Sensitivity to risk).

Преимуществом коэффициентного подхода является простота расчётов и возможность сравнительного анализа. Однако его недостатком считается ограниченность, поскольку показатели отражают в основном текущее финансовое состояние банков и не всегда позволяют прогнозировать будущие риски.

Рейтинговый подход предполагает присвоение банкам определённого уровня надёжности на основе комплексного анализа их деятельности. Такие оценки формируются международными рейтинговыми агентствами, включая Moody's, Fitch Ratings и Standard & Poor's. При составлении рейтингов учитываются: финансовая устойчивость банка; качество корпоративного управления; уровень капитализации; государственная поддержка; макроэкономическая среда; рыночная позиция банка. Преимущество рейтинговых методик заключается в возможности получения комплексной экспертной оценки. Вместе с тем данные методы во многом зависят от субъективных факторов и методологических подходов рейтинговых агентств.

Одним из современных методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков стало стресс-тестирование, которое представляет собой современный инструмент оценки устойчивости банковской системы к неблагоприятным внешним и внутренним факторам. Данный метод активно

используется центральными банками и международными финансовыми институтами. Сущность метода заключается в моделировании кризисных ситуаций: резкого роста инфляции; девальвации национальной валюты; ухудшения качества кредитного портфеля; роста процентных ставок; снижения экономической активности.

По результатам стресс-тестирования определяется способность банков сохранять платёжеспособность и достаточный уровень капитала в условиях кризиса. Преимуществом данного метода является его прогностический характер. Однако качество результатов во многом зависит от корректности выбранных сценариев и полноты исходной информации.

Макропруденциальная методика направлена на оценку устойчивости всей банковской системы, а не отдельных банков. Основными индикаторами макропруденциального анализа являются: уровень кредитной активности; соотношение кредитов к ВВП; долговая нагрузка экономики; системные риски; концентрация банковских активов; уровень долларизации; взаимосвязь банковского и реального сектора экономики. Главной целью данного подхода является предотвращение системных кризисов и обеспечение финансовой стабильности государства.

В современных условиях всё большее распространение получают интегральные методы оценки устойчивости банковского сектора. Они основаны на объединении различных финансовых, институциональных и макроэкономических показателей в единый сводный индекс. Интегральные модели позволяют комплексно оценивать устойчивость банковской системы; проводить межстрановые сравнения; выявлять скрытые риски; прогнозировать возможные кризисные явления. Для расчёта интегрального показателя применяются методы математической статистики, экспертных оценок, корреляционного анализа и эконометрического моделирования. Недостатком данного подхода является сложность расчётов и необходимость значительного объёма статистической информации.

Особую роль в обеспечении устойчивости банковской системы играют международные стандарты Базельского комитета по банковскому надзору. В рамках соглашений были разработаны требования к достаточности капитала, управлению рисками, ликвидности банков, стрессоустойчивости финансовых институтов. В настоящее время многие страны, включая Узбекистан, внедряют международные стандарты Базель III для повышения устойчивости национального банковского сектора и снижения системных рисков.

Таблица 1.
Основные требования к стандартам нормативного капитала Базель III [12]

Элемент	Базель I/II	Базель III
Минимальные требования к капиталу	Базовый капитал 1 уровня/величина рисков (BP) \geq 2%	Базовый капитал 1 уровня/величина рисков (BP) \geq 4,5%
	Капитал 1 уровня/BP \geq 4%	Капитал 1 уровня/BP \geq 6%
	Общий капитал/BP \geq 8%	Общий капитал/BP \geq 8%
Инновационные инструменты	Включаемые в капитал 1 уровня (не более 15% капитала 1 уровня)	Постепенное исключение
Капитал 3 уровня	Не должен превышать 250% капитала 1 уровня, предназначен для покрытия рыночных рисков	Отмена
Ограничения	Капитал 2 уровня \leq капитал 1 уровня	Отмена
Корректировки/вычеты (кроме гудвилла)	50% из капитала 1 уровня и 50% капитала 2 уровня	100% из базового капитала 1 уровня
Консервационный буфер	Отсутствует	2,5% BP в дополнение к 4,5% базового капитала 1 уровня/BP
Контрциклический буфер	Отсутствует	0-2,5% BP

Таким образом, существующие методики оценки устойчивости банковского сектора отличаются многообразием подходов и инструментов анализа. Наиболее эффективным считается комплексный подход, сочетающий коэффициентный анализ, стресс-тестирование, макропруденциальный мониторинг и интегральные методы оценки.

В условиях цифровизации экономики и роста глобальных финансовых рисков особую актуальность приобретает совершенствование механизмов оценки устойчивости банковской системы с использованием современных цифровых технологий и методов анализа данных.

В условиях цифровизации устойчивость банковского сектора выходит за рамки традиционных финансовых показателей и включает:

- технологическую устойчивость (защита данных, кибербезопасность);
- устойчивость бизнес-модели в условиях финтех-конкуренции;
- ESG-факторы (экологическая и социальная ответственность);
- способность к цифровой трансформации.

Таким образом, в современных условиях устойчивость банковского сектора — это комплексная характеристика, отражающая финансовую, институциональную и технологическую способность банковской системы эффективно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе при сохранении стабильности и доверия.

В условиях цифровизации традиционные показатели финансовой устойчивости не в полной мере отражают способность банковского сектора противостоять новым рискам и адаптироваться к технологическим изменениям. В связи с этим целесообразно дополнить систему оценки устойчивости цифровыми и финтех-показателями.

Таблица 2.
Показатели комплексной системы оценки устойчивости коммерческих банков

Блок устойчивости	Показатели	Экономическое содержание
Финансовая	<ul style="list-style-type: none"> • достаточность капитала (CAR) • рентабельность активов (ROA) • рентабельность капитала (ROE) • доля проблемных кредитов (NPL) • коэффициент ликвидности 	Способность банков выполнять обязательства
Операционно-технологическая	<ul style="list-style-type: none"> • доля цифровых операций в общем объеме; • уровень автоматизации бизнес-процессов; • операционные расходы к доходам (CIR); • доля дистанционных каналов обслуживания; 	Эффективность и адаптация процессов
Цифровая	<ul style="list-style-type: none"> • уровень цифровизации банковских услуг • доля клиентов, использующих цифровые каналы • инвестиции в ИТ и финтех (% от активов или расходов) • частота технологических сбоев / инцидентов 	Уровень цифровой зрелости
Риск-устойчивость	<ul style="list-style-type: none"> • уровень киберрисков (количество инцидентов) • доля резервов под операционные и ИТ-риски • соответствие требованиям регулятора по ИБ • наличие систем RegTech / SupTech 	Устойчивость к цифровым рискам

Предложенная система показателей отличается от существующих тем, что наряду с традиционными финансовыми индикаторами включает показатели цифровой устойчивости и технологических рисков, что позволяет комплексно оценить устойчивость банковского сектора в условиях цифровой трансформации.

По данным отчёта Центрального банка [11], несмотря на сохраняющуюся глобальную неопределённость, финансовая стабильность в Узбекистане сохраняется. Макрофинансовые условия смягчились, а банковская система осталась на устойчивом уровне.

Таблица 3.
Основные показатели устойчивости банковского сектора
Республики Узбекистан за период 2022-2025 годы [11].

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025
Высоколиквидные активы (млрд. сум)	104 473	96 909	133 229	189 082
Доля высоколиквидных активов в совокупных активах %	19,4	14,9	17,3	21,1
Коэффициент покрытия ликвидности (LCR): (мин. значение 100%)	211,6	164,8	193,8	207,5
Коэффициент стабильного фондирования (NSFR) (мин. значение 100%)	115,6	111,8	115,3	119,9
Коэффициент мгновенной ликвидности (мин. значение 25%)	110,1	87,4	112,3	134,7
Коэффициент достаточности совокупного регулятивного капитала, %	17,8	17,5	17,4	18,3
Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня, %	14,5	14,1	14,2	14,7
Доля проблемных кредитов в общем объёме кредитов, %	3,6	3,5	4,0	3,0
Рентабельность капитала (ROE), %	13,3	14,2	6,6	12,5
Рентабельность активов (ROA), %	2,5	2,6	1,4	2,2
Отношение риск-взвешенных активов к совокупным активам, %	117,0	117,0	118,0	117,0

Уровень финансового стресса в банковской системе снизился, ликвидность улучшилась, а коэффициенты достаточности капитала превышают минимальные требования. Доля высоколиквидных активов в совокупных активах составляет 18 %, отношение риск-взвешенных активов к совокупным активам — 94 % [11]. Несмотря на расширение объёма кредитования физических лиц, платёжная дисциплина сохраняется. Доходы населения выросли, а уровень долговой нагрузки снизился. Долговая нагрузка снизилась с 36 % до 33 %, при этом число физических лиц, получивших банковские кредиты, выросло на 15 %. Доля проблемных кредитов по микрозаймам составила 4,4 %. Доля корпоративного кредитного портфеля в ВВП страны остаётся низкой — 24 %, при этом объём кредитного портфеля вырос на 14 %. Большая часть корпоративных кредитов предоставляется в иностранной валюте — 63 % от общего кредитного портфеля — за счёт рефинансирования привлекаемых зарубежных кредитов.

По результатам макростресс-тестирования платёжеспособности банковской системы установлено, что в базовом сценарии коэффициенты достаточности капитала могут увеличиваться, а в рискованном сценарии — снизиться ниже минимального уровня. Результаты тестирования ликвидности показывают устойчивое состояние ликвидности банковской системы.

Инструменты макропруденциальной политики, направленные на ликвидность и на заёмщиков с целью обеспечения устойчивости банковской системы страны, постоянно совершенствуются.

Возрастающее значение приобретают макропруденциальные инструменты капитала, предназначенные для снижения негативного влияния циклических системных рисков и повышения платёжеспособности банков. В связи с этим требования к достаточности капитала банков совершенствуются, а капитальные буферы вводятся в практику.

В Узбекистане в последние годы наблюдается усиление надзорных механизмов в сфере цифровых платежей и дистанционных услуг. В частности, Центральный банк внедряет специализированные требования к информационной безопасности и кибербезопасности участников платёжного рынка и поставщиков услуг, а также совершенствует режимы идентификации и контроля операций, включая меры против мошенничества при онлайн-кредитовании. Такие решения отражают общую логику

мирового регулирования: чем шире цифровой канал, тем важнее стандартизация защиты и прозрачность процедур контроля.

Международная практика подтверждает аналогичный подход. В Европейском союзе операционная устойчивость финансового сектора усилена регламентом DORA, который вводит рамку управления ICT-рисками, инцидент-менеджмента, тестирования устойчивости, контроля рисков сторонних поставщиков и обмена информацией об угрозах. В США надзорные органы (OCC, ФРС, FDIC) также рассматривают киберриски как один из ключевых приоритетов и ориентируют банки на выполнение требований информационной безопасности и регулярную оценку устойчивости, включая надлежащий контроль аутсорсинга и технологических подрядчиков.

В результате регулирование и оценка устойчивости коммерческих банков становятся необходимым условием доверия и стабильности. Банковская цифровизация возможна только при наличии доказуемого комплаенс-контроля и способности банка обеспечить безопасность данных и непрерывность критических сервисов.

Использование искусственного интеллекта в банковских услугах повышает качество скоринга, антифрода и персонализации, но создаёт специфические риски, отличающиеся от классической автоматизации. К ним относятся:

- алгоритмические ошибки (некорректные прогнозы, переобучение моделей, деградация качества при изменении поведения клиентов);
- смещение и дискриминация, когда модель принимает решения, систематически ухудшающие доступ к продуктам для отдельных групп клиентов;
- недостаточная объяснимость, затрудняющая обоснование отказов по кредитам или причин блокировки операций;
- уязвимости ML-моделей, в том числе попытки обхода антифрод-систем, атаки на данные, «отравление» обучающих выборок.

На уровне управления банк сталкивается с необходимостью выстраивать модельный контроль: документирование моделей, регулярную валидацию, мониторинг качества, аудит обучающих данных и контроль за изменениями. Именно поэтому многие регуляторы в мире усиливают требования к объяснимости и надёжности решений. Логика «ИИ улучшает точность» недостаточна, если банк не способен обосновать решение клиенту, регулятору и внутреннему контролю.

Особое место занимают новые продукты на основе цифровых активов и блокчейн-инфраструктуры. Они могут расширять платёжные сценарии, но несут дополнительные угрозы, включая технологические уязвимости смарт-контрактов, правовую неопределённость регулирования, репутационные риски при взаимодействии с высокорисковыми сегментами. Для коммерческих банков необходимо соблюдать принцип «риск-ориентированности», когда инновации допустимы, если они вписаны в контур защиты клиента и комплаенс-контроля.

Даже при наличии сильной системы киберзащиты цифровой банкинг подвержен операционным рискам, таким как сбои оборудования, ошибки ПО, некорректные обновления, человеческий фактор, проблемы интеграций и зависимость от платёжной инфраструктуры.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В последние годы банковский сектор Узбекистана демонстрирует устойчивую тенденцию к цифровой трансформации, что способствует повышению эффективности банковских операций, расширению доступности финансовых услуг и укреплению конкурентоспособности коммерческих банков [1]. Активное внедрение мобильного банкинга, дистанционных платёжных сервисов и финтех-решений ускорило развитие безналичных расчётов и повысило уровень финансовой инклюзии населения.

Цифровизация банковской деятельности положительно влияет на устойчивость банковского сектора за счёт автоматизации бизнес-процессов, сокращения операционных издержек и повышения качества управления рисками. Использование технологий искусственного интеллекта, Big Data и скоринговых систем позволит банкам Узбекистана более эффективно оценивать кредитоспособность клиентов и снижать уровень проблемных кредитов [3].

Развитие финтех-компаний и цифровых платёжных экосистем усиливает конкуренцию на финансовом рынке Узбекистана, стимулируя коммерческие банки к внедрению инновационных продуктов и повышению качества обслуживания клиентов. В результате усиливается клиентоориентированность банковской системы и расширяются возможности предоставления цифровых финансовых услуг.

Несмотря на положительные результаты цифровой трансформации, банковский сектор Узбекистана сталкивается с рядом рисков, связанных с кибербезопасностью, защитой персональных данных и технологической зависимостью. Рост объёмов цифровых операций требует дальнейшего

совершенствования механизмов информационной безопасности и системы управления цифровыми рисками.

Существенное значение для обеспечения устойчивости банковского сектора имеет совершенствование нормативно-правовой базы в области цифровых финансовых технологий. В Узбекистане постепенно формируется современная институциональная среда регулирования финтех-рынка, однако сохраняется необходимость дальнейшей адаптации международных стандартов банковского надзора и цифрового регулирования.

Внедрение цифровых и финтех-решений способствует повышению прозрачности банковских операций и укреплению доверия населения к банковской системе. Расширение использования цифровых платформ, онлайн-кредитования и электронных платежей способствует ускорению финансового оборота и развитию цифровой экономики страны.

Для дальнейшего укрепления устойчивости банковского сектора Узбекистана целесообразно расширять инвестиции в цифровую инфраструктуру, развивать отечественные финтех-стартапы, совершенствовать систему подготовки ИТ- и финтех-специалистов, а также активизировать сотрудничество коммерческих банков с международными финансовыми институтами в сфере внедрения инновационных технологий.

В перспективе устойчивое развитие банковского сектора Узбекистана будет во многом зависеть от уровня интеграции цифровых технологий, эффективности управления технологическими рисками и способности банков адаптироваться к быстро меняющимся условиям глобального финансового рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и мерах по её эффективной реализации». URL: <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2026 года № УП-21 «О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года». URL: <https://lex.uz/ru/docs/7438950>
3. Алиев У. М. Цифровизация банковской сферы: международный опыт и перспективы развития в Узбекистане // Экономическое развитие и анализ. 2024. Т. 2, № 12. С. 261–266.
4. Водопьянова В. А., Даниловских Т. Е., Короткоручко Т. С., Федорова Д. Д., Хачатрян М. Г. Направления совершенствования методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка в современных условиях конкурентной среды // Фундаментальные исследования. 2023. № 8. С. 18–23. DOI: <https://doi.org/10.17513/fr.43489>
5. Махсудов О. Ш., Камолова Ф. Анализ состояния собственных средств коммерческого банка // Международный журнал научных исследователей. 2025. Т. 11, № 1. С. 501–504. DOI: <https://doi.org/10.71337/inlibrary.uz.ijsr.107362>
6. Мередова Г. Р., Рахманов С. Р. Финансовая устойчивость коммерческих банков // Вестник науки. 2024. № 10 (79). Т. 4. С. 217–220. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-ustoychivost-kommercheskih-bankov>
7. Международный валютный фонд. Республика Узбекистан: Программа оценки финансового сектора — оценка устойчивости финансовой системы. Вашингтон: МВФ, 2025. URL: <https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2025/russian/1uzbra2025003-source-pdf.pdf>
8. Рабаданова Д. А. Анализ влияния макроэкономических факторов на устойчивость банковской системы // Региональная и отраслевая экономика. 2023. № 6. С. 95–102. DOI: https://doi.org/10.47576/2949-1916_2023_6_95
9. Харламова К. О. Финансовая устойчивость коммерческого банка // Мировая наука. 2019. № 10 (31). С. 205–207. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-ustoychivost-kommercheskogo-banka>
10. Шуббар Х. Х., Гиринский А. В. Содержание и принципы устойчивости банковской системы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2019. Т. 27, № 1. С. 63–71. DOI: <https://doi.org/10.22363/2313-2329-2019-27-1-63-71>
11. Центральный банк Республики Узбекистан. Статистические данные банковского сектора. URL: <https://cbu.uz/ru/statistics/bankstats/3326233/> (дата обращения: 03.06.2026).
12. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: International regulatory framework for banks. Basel: Bank for International Settlements, 2019. URL: <https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm> (дата обращения: 03.06.2026).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>